

ТАЙЁР МАҲСУЛОТ СОТИЛИШИ ҲИСОБИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Н.Т. Юлдашева, ТДИУ, магистранти

Тел: (+998) 93 839 11 30

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонда МҲХСларига ўтиш жараёнида БҲМС бўйича корхоналарда тайёр маҳсулот ва уни сотиш ҳисобини юритилишини халқаро стандартлар бўйича такомиллаштириш ва молиявий натижаларда тўғри акс эттирилишини айрим жиҳатлари кўрсатиб ўтилган.

Аннотация. В данной статье в процессе перехода на международные стандарты финансовой отчетности в Узбекистане показывает некоторые аспекты совершенствования учета готовой продукции и ее реализации на предприятиях в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета и правильного отражения в финансовых результатах.

Abstract. In this article, in the process of implementation to international financial reporting standards in Uzbekistan, it shows some aspects of improving the accounting of finished products and their sale at enterprises in accordance with national accounting standards and correct reflection in financial results.

Калит сўзлар: тайёр маҳсулот, омбордаги маҳсулот, сотиш ҳисоби, реализация, дебитор қарздорлик, даромад, харажат, фойда, солиқ.

Мамлакатимизда Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтишни жадаллаштириш орқали хорижий инвесторларни зарур ахборот муҳити билан таъминлаш ва халқаро молия бозорларига кириш имкониятларини кенгайтириш, шунингдек, ҳисоб ва аудит соҳалари мутахассисларини халқаро стандартлар бўйича тайёрлаш тизимини такомиллаштириш ва бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартларини МҲХСга мувофиқ уйғунлаштириш жараёнларини жадаллаштириш [1] ҳозирги кунда бухгалтерия тизимини тубдан ислоҳ қилишда энг долзарб масалалардан бири бўлиб келмоқда.

Корхоналар фаолиятининг асосий мақсади фойда олиш эканлиги боис уларнинг фаолият якуни бўлган тайёр маҳсулот (иш, хизматлар)ни таннархини аниқлаш ва сотиш ҳисобини тўғри юритиш ўта долзарб масала бўлиши билан биргаликда, уларни МҲХС талабларига мослаштириш корхона ва республика миқёсидаги молиявий барқарорликка бевосита таъсир қилувчи долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Шу билан бирга, Ўзбекистоннинг 2017—2021 йиллар мобайнида Ҳаракатлар стратегиясида миллий иқтисодий ислоҳ қилиш борасида ташқи савдо, солиқ ва молия сиёсатини либераллаштириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва хусусий мулк дахлсизлигини кафолатлаш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлашни ташкил этиш ҳамда худудларни жадал ривожлантиришни таъминлаш бўйича таъсирчан чоралар кўрилганлиги айтиб ўтилган” [2].

«Ҳаракатлар стратегиясидан-Тараққиёт стратегияси сари» тамойилига асосан ишлаб чиқилган 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг

тараққиёт стратегиясида [3] бухгалтерия соҳасини ҳам тубдан ислоҳ қилиш ўта муҳим эканли айтиб ўтилган.

Хорижий манбаларда [4] тайёр маҳсулот (инглизча: finished product) - бу тўлиқ ишлаб чиқариш цикли давомида ишлаб чиқарилган ёки тайёр шаклда сотиб олинган, аммо ҳали харидорларга сотилмаган маҳсулотлар ёки товарлар деган таъриф берилган бўлиб, бошқа бир хорижий манбаларда [5] тайёр маҳсулотлар деб ташкилотнинг омборида ёки буюртмачи (харидор) томонидан қабул қилинган, амалдаги стандартлар ёки спецификацияларга мос келадиган тўлиқ ишлов берилмаган маҳсулотлар ва ярим тайёр маҳсулотларга айтилиши келтириб ўтилган.

Шундай қилиб, бизнинг фикримизча, тайёр маҳсулот деб корхона томонидан ишлаб чиқариш жараёнларидан тўлиқ ўтган ва омборга сотиш мақсадида қабул қилинган барча талаб ва стандартларга жавоб берувчи маҳсулотларга айтилади.

Тайёр маҳсулотларнинг [6] қуйидаги турлари мавжуд:

"Омбордаги тайёр маҳсулотлар" - 2810;

"Кўргазмадаги тайёр маҳсулотлар" - 2820;

"Комиссияга берилган тайёр маҳсулотлар" - 2830.

Бизга маълумки, корхонада маҳсулотлар маълум бир қийматда баҳоланиб, бозор нарҳида сотилади. Баҳо маҳсулот қийматининг пулдаги ифодаси ҳисобланади. Унинг асосини маҳсулот ишлаб чиқариш билан боғлиқ харажатлар, яъни маҳсулот таннархи ташкил қилади. Тайёр маҳсулотнинг сотиш қийматини белгилашда 4-сон БҲМС – “Товар-моддий захиралар”дан [7] фойдаланилади. Унга кўра тайёр маҳсулотлар энг кам баҳода, яъни, таннарх ёки соф сотилиш қийматида баҳоланади.

Сотиш учун мўлжалланган маҳсулотларни товар маҳсулотларни деб атаймиз. Корхона фаолиятини характерловчи энг асосий курсаткичлардан бири бу-товар маҳсулотини сотиш бўлиб, товар маҳсулоти таркибига сотиш учун мўлжалланган тайёр маҳсулотлар, ярим тайёр моллар, буюртмачи корхона ва муассасалар учун бажарилган саноат характериға эға бўлган ишлар киради.

Маҳсулот ишлаб чиқариш билан боғлиқ бевосита тўғри харажатлар йиғиндисидан ташкил топган ҳақиқий ишлаб чиқариш таннархини ҳисобот даври якунида аниқлаймиз. Лекин маҳсулот ишлаб чиқариш жараёни узлуксиз эканлиги учун ҳам жорий ҳисобда маҳсулотни шартли баҳода баҳолаймиз. Тайёр маҳсулот оператив ҳисоби ишлаб чиқариш режа таннархи, шартномада кўрсатилган баҳо ёки чакана баҳода бўлади.

Хўжалик фаолиятдан даромад асосий, операцион ва молиявий фаолиятдан даромадларни ўз ичига олади.

Даромад деганда [8] хўжалик юритувчи субъектнинг одатий фаолияти давомида олинган даромадлар, шу жумладан маҳсулот реализациясидан (ишларни бажариш ва хизмат кўрсатиш) даромадлар, олинган фоизлар, дивидендлар, роялтилар ва бошқалар тушунилади ва қуйидаги шартлар бажарилганда товарларни сотишдан тушган пул маблағини даромад сифатида тан оламиз:

- Хўжалик юритувчи субъект товарларға эғалик қилишнинг хатарлари ва афзалликларининг салмоқли қисмини харидорға топширганда;

- Хўжалик юритувчи субъект одатда мулкка эгалик қилиш билан боғлиқ бўлган даражадаги раҳбарлик давомийлигини ҳам, сотилган товарларни назорат қилиш самарадорлигини ҳам сақлаб қолмаганда;
- Даромад суммасини юқори даражадаги ишончлилик билан баҳолаш мумкин бўлганда;
- Хўжалик юритувчи субъект битим билан боғлиқ иқтисодий наф олиши эҳтимоли мавжуд бўлганда;
- Битим билан боғлиқ қабул қилинган ёки кутилаётган харажатларни юқори даражадаги ишончлилик билан баҳолаш мумкин бўлганда .
- Асосий хўжалик фаолиятдан даромад фақат операция билан боғлиқ бўлган иқтисодий наф хўжалик юритувчи субъект томонидан олинган тақдирдагина тан олинади. Даромадга киритилган суммани ундириш хусусида ноаниқлик вужудга келган тақдирда қайтарилмаган сумма ёки олиш мумкин бўлмаган сумма дастлаб тан олинган даромад миқдорининг ўзгартирилиши сифатида эмас, балки харажат сифатида тан олинади.

Омбордаги тайёр маҳсулот харидорларга жўнатилганда қуйидаги бухгалтерия ўтказмаси амалга оширилади:

Дт 9110-«Сотилган маҳсулотнинг таннархи»

Кт 2810-«Омбордаги тайёр маҳсулот».

Даромадни тан олиш хусусида фикр юритар эканмиз, маҳсулотни реализация қилишда сотиш харажатларини ҳам вужудга келишини эслаб ўтишимиз зарур. Сотиш харажатлари 21-сонли БХМСга асосан 9410-«Сотиш бўйича харажатлар» счётида ҳисобга олинади. Ушбу счёт транзит счёт бўлганлиги сабабли давр бошига ва давр охирига қолдиқ мавжуд бўлмайди. Унинг дебет томонида товарларни сотиш билан боғлиқ бўлган харажатлар кўрсатилса, кредит томонида ушбу харажатларнинг ҳисобдан чиқарилиши акс эттирилади. Бу харажат фойда ҳисобидан қопланадиган бўлганлиги сабабли фойданинг камайишига олиб келади.

15-сонли қайдномада харажатларнинг дебет ва кредит обороти бўйича 9410-«Сотиш бўйича харажатлар» счётининг аналитик ҳисоби кўрсатилади. №1, 2, 7, 10/1-журнал-ордерларда дебет оборотининг жами суммаси, №11-журнал-ордерда кредит бўйича оборот суммалари акс эттирилади.

Сотиш харажати билан боғлиқ харажатлар ҳар ойда тўлиқ суммада молиявий натижаларга қуйидаги бухгалтерия ўтказмаси орқали ўтказилади:

Д-т 9900-«Якуний молиявий натижа»

К-т 9410-«Сотиш харажатлари».

Сотиш харажатлари ҳисобини юритишни тўғри йўлга қўйиш ва уни доимий равишда назорат қилиш корхонанинг молиявий натижаларини чиқаришда таннархга киритиладиган харажатлар ва давр харажатлари ҳисобини тўғри юритилишига замин яратади.

Тайёр маҳсулот ҳисобини юритилишида ва уни молиявий натижаларда акс эттирилишида қуйидаги бухгалтерия счётларидан фойдаланилади:

- Даромадлар бўйича:

- 9010 - Тайёр маҳсулотларни сотишдан даромадлар;

- 9020 - Товарларни сотишдан даромадлар;
- 9030 - Ишлар бажариш ва хизматлар кўрсатишдан даромадлар;
- 9040 - Сотилган товарларнинг қайтиши;
- 9050 - Харидорлар ва буюртмачиларга берилган чегирмалар.
- Таннарх бўйича:
 - 9110 - Сотилган тайёр маҳсулотларнинг таннархи;
 - 9120 - Сотилган товарларнинг таннархи;
 - 9130 - Бажарилган иш ва кўрсатилган хизматларнинг таннархи;
 - 9140 - Даврий ҳисобда ТМЗ сотиб олиш/харид қилиш;
 - 9150 - Даврий ҳисобда ТМЗ бўйича тузатишлар.
- Давр харажатлар:
 - 9410 - Сотиш харажатлари;
 - 9420 - Маъмурий харажатлар;
 - 9430 - Бошқа операцион харажатлар.

Тайёр маҳсулотни сотишда тушган тушумни даромадлар сифатида тан олиб, уни таннарх ва таннархга киритилмайдиган харажатларни, яъни, давр харажатларини чегириб, молиявий натижани шакллантиришимиз мумкин бўлади.

Корхоналар фаолиятининг молиявий натижалари [9] фойданинг қуйидаги кўрсаткичларига ажратилади:

- маҳсулотни сотишдан олинган ялпи фойда маҳсулот сотишдан соф тушум билан ушбу маҳсулотнинг таннархи ўртасидаги фарқ орқали аниқланади:

$ЯФ=ССТ-ИТ,$

бунда,

ЯФ-ялпи фойда;

ССТ-сотишдан олинган соф тушум;

ИТ-сотилган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннархи;

- асосий фаолият фойдаси маҳсулот сотишдан ялпи фойдадан давр харажатларини айириш ва асосий фаолиятдан бошқа даромадларни қўшиш ёки бошқа зарарларни айириш орқали аниқланади:

$АФФ = ЯФ-ДХ+БД-БЗ,$

бунда,

АФФ-асосий фаолиятдан олинган фойда;

ДХ-давр харажатлари;

БД-асосий фаолиятдан олинган бошқа даромадлар;

БЗ-асосий фаолиятдан кўрилган бошқа зарарлар;

- хўжалик фаолияти фойдасини (ёки зарари) асосий фаолият фойдасига молиявий фаолиятдан даромадларни қўшиш ва молиявий фаолиятдан зарарларни айириш орқали ҳисобланади:

$УФ=АФФ+МД-МХ,$

бунда,

УФ-умумхўжалик фаолиятидан олинган фойда;

МД-молиявий фаолиятдан олинган даромадлар;

МХ-молиявий фаолият харажатлари;

- солиқ тўлангунгача олинган фойдани умумхўжалик фойдасига фавқулодда (кўзда тутилмаган) фойдани кўшиш ва зарарни айириш орқали аниқлаймиз:

$$СТФ=УФ+ФП-ФЗ,$$

бунда,

СТФ-солиқ тўлангунгача олинган фойда;

ФП-фавқулодда вазиятлардан олинган фойда;

ФЗ-фавқулодда вазиятлардан кўрилган зарар;

- йилнинг соф фойдасини фойдадан тўланадиган солиқлар ва бошқа солиқлар ва тўловларни айириб ташлаган ҳолда солиқлар тўлангунга қадар олинган фойдани ифодалайди ва у юқоридаги барча солиқ ва йиғимлар тўлангандан кейин корхона тасарруфида қолади:

$$СФ= СТФ-ДС-БС,$$

бунда,

СФ-соф фойда;

Олдинги тахрирга қаранг.

ДС-фойдадан тўланадиган солиқ;

БС-бошқа солиқлар ва тўловлар.

Корхона даромадлари молиявий ҳисоботга қуйидаги асосий бўлимлар бўйича киритилади:

- Сотишдан олинган соф тушум.
- Асосий фаолиятдан олинган бошқа даромадлар (операцион даромадлар).
- Молиявий фаолиятдан олинган даромадлар.
- Фавқулодда даромадлар.

Сотишдан олинадиган соф тушум сотишдан олинган, товарлар (ишлар, хизматлар) нархида ҳисобга олинадиган, унга қўшилган қиймат солиғи, акциз солиғи, бензин, дизель ёқилғиси ва газ истеъмоли солиқлари суммаси киритилмаган тушум сифатида аниқланади. Унга товарларнинг қайтарилиши, харидорлар учун берилган чегирмалар ва бошқалар киритилмайди.

Асосий фаолиятдан даромадларни ҳисобга олувчи счётларнинг боғланиши сифатида жўнатилган маҳсулотлар ҚҚС ва акциздан ташқари харидорларга тақдим этилган ҳисоб-китоб ҳужжатларидаги суммага Дт 4010; 4020 ва Кт 9010; 9010; 9030 каби бухгалтерия ўтказмаси амалга оширилади

Маҳсулотлар нақд пулга сотилган ҳолларда Дт 5010; 5020 ва Кт 9010; 9010; 9030 бўлади. Маҳсулот (жумладан, маҳсус кийимлар) корхона ишчиларига сотилганда Дт 4790 ва Кт 9010; 9010; 9030 бўлади. Маҳсулотлар дивиденд тўлови сифатида берилганда Дт 6610 ва Кт 9010; 9010; 9030 бўлади. Комиссион мукофотлар воситачилик операциялари бўйича берилганда Дт 4010 ва Кт 9010; 9010; 9030 бўлади. шўъба ва қарам хўжалик жамиятларига маҳсулот сотилганда Дт 4120 ва Кт 9010; 9010; 9030 бўлади. Кечиктирилган даромадлар суммаси улар тааллуқли бўлган ҳисобот даври келганда сотиш ҳажмига киритилганда Дт 6230 ва Кт 9010; 9010; 9030 бўлади. Сотилган товарлар қайтганда эса Дт 9040 ва Кт 4010 бўлади. Сотилаётган товарлардан ва нархдан чегирмалар берилганда Дт 9050 ва Кт 4010 бўлади. 9040 “Сотилган товарларнинг қайтиши” счётининг ҳисобот даврининг

охирода ёпилаётганда Дт 9010; 9020 ва Кт 9040 бўлади. 9050 “Харидорлар ва буюртмачиларга берилган чегирмалар” счётининг ҳисобот даврининг охирида ёпилиши Дт 9010; 9010; 9030 ва Кт 9050 бўлади. Якуний бухгалтерия ўтказмаси сифатида асосий операцион фаолиятнинг даромадларини ҳисобга олувчи счётларнинг ёпилиши Дт 9010; 9010; 9030 ва Кт 9910 бўлади.

Сотилган маҳсулотларнинг таннархини ҳисобга олишда амалга ошириладиган бухгалтерия ўтказмалари қуйидаги 1-жадвалда келтирилган:

Хўжалик муомалалари мазмуни	Счётларнинг боғланиши	
	Дебет	Кредит
Сотилган тайёр маҳсулот таннархи	9110	2810 - 2830
Чиқиб кетаётган ҳайвон таннархи	9110	1110, 1120
Сотилган ўзида ишлаб чиқарилган ярим тайёр маҳсулотлар таннархи	9110	2110
Сотилган товарлар таннархи	9120	2910-2990
Асосий, ёрдамчи ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатувчи хўжалик цехлари бажарган иш ва кўрсатган хизматлари таннархи	9130	2010, 2310, 2710
ТМЗларни сотиб олиш (даврий ҳисобга олиш услулида)	9140	6010
Ҳисобот даврининг охирида инвентаризация натижалари бўйича ТМЗ счётлари бўйича қолдиқларга тузатишлар қилинди: а) асосий моддий захиралар: захираларнинг ўсиши; захираларнинг камайиши; б) тугалланмаган ишлаб чиқариш: ўсиш; камайиш; в) тайёр маҳсулот: захираларнинг ўсиши; захираларнинг камайиши; г) товарлар: захираларнинг ўсиши; захираларнинг камайиши.	1010-1090 9150 2010 9150 2810 9150 2910-2990 9150	9150 1010-1090 9150 2010 9150 2810 9150 2910-2990
Ҳисобот даврининг охирида 9140 “Даврий ҳисобда ТМЗ сотиб олиш/харид қилиш” счётининг ёпилиши	9910	9140
Ҳисобот даври охирида 9150 “Даврий ҳисобда ТМЗ бўйича тузатишлар” счётининг ёпилиши	9910 (9150)	9150 (9910)
Сотилган маҳсулот (иш, хизмат)ларнинг таннархини ҳисобга олувчи счётлар (9100)нинг ёпилиши	9910	9110, 9120, 9130

1-жадвал. Сотилган маҳсулотларнинг таннархини ҳисобга олишда амалга ошириладиган бухгалтерия ўтказмалари [10].

Товар моддий захиралар омбордан ишлаб чиқаришга берилганда тайёр маҳсулот бўлгунга қадар кетган барча ишлаб чиқариш билан боғлиқ харажатлар - ҳақиқий таннарх суммалари 2010 - "Асосий ишлаб чиқариш" счётининг дебет томонида йиғилади ва таннарх суммаси ушбу счётининг кредит томонидан 2810 «Омбордаги тайёр маҳсулотлар», 9110 «Сотилган тайёр маҳсулотларнинг таннархи», 9130 «Бажарилган иш ва кўрсатилган хизматларнинг таннархи» счётларининг дебетига олиш орқали ҳисобдан чиқарилади. 2010 – «Асосий ишлаб чиқариш» счётининг давр якунидаги қолдиқ суммаси тугалланмаган ишлаб чиқаришнинг таннархи ҳисобланади.

21- сонли БХМСга асосан бевосита маҳсулот ишлаб чиқариш билан боғлиқ асосий воситаларнинг эскириши ва номоддий активларнинг амортизациясида қуйидаги бухгалтерия ўтказмаси амалга оширилади:

Дт 2010; Кт 0211-0299 (асосий восита) ва 0510-0590 (номоддий актив).

- Бевосита материал харажатлари ҳисобдан чиқарилганда Дт 2010; Кт 1010-1090 бўлади.
- Материаллар қийматида фарқ аниқланганда қуйидагича ҳисобдан чиқарилди Дт 2010; Кт 1610 бўлади.
- Корхонада ўзида ишлаб чиқарилган ярим тайёр маҳсулотларни қайта ишланганда Дт 2010; Кт 2110 бўлади.
- Ёрдамчи цехларнинг ва умумишлаб чиқариш харажатлари асосий ишлаб чиқаришнинг маҳсулоти ва хизматлари таннархига киритилганда Дт 2010 ва Кт 2310, 2510 бўлади.
- Яроқсиз маҳсулотлардан йўқотишлар асосий ишлаб чиқариш таннархига киритилганда Дт 2010; Кт 2610 бўлади.
- Кириш қилинган тайёр маҳсулотнинг омбордан цехларга қайтарилганда ва товарлар қайта ишлашга берилганда Дт 2010; Кт 2810, 2910-2990 бўлади.
- Ишлаб чиқариш учун бевосита цехларга келиб тушадиган моддий қийматликлар ва хизматлар олинганда Дт 2010; Кт 6010 бўлади.
- Асосий ишлаб чиқаришдаги суғурта ва ягона ижтимоий тўлов бўйича харажатларни ҳисобдан чиқариш Дт 2010; Кт 6510, 2910-6520 бўлади.
- Асосий ишлаб чиқаришдаги ходимларга меҳнат ҳақи ҳисобланганда Дт 2010; Кт 6710 бўлади.
- Асосий ишлаб чиқариш бўйича турли корхоналарга кўрсатган хизматлари бўйича қарзларни ҳисоб олганда Дт 2010; Кт 6990 бўлади.
- Асосий цехларда аниқланган тугалланмаган ишлаб чиқаришнинг ортиқчалари кириш қилинганда Дт 2010; Кт 9390 бўлади.
- Материалларнинг қайтарилиши; ўзида ишлаб чиқарилган материаллар, шунингдек, қайтариладиган чиқиндилар кириш қилинганда Дт 1010-1090; Кт 2010 бўлади.
- Тугалланмаган маҳсулотни қайта баҳолашда унинг қиймати оширилганда Дт 2010; Кт 6230 ва камайтирилганда Дт 3290; Кт 2010 бўлади.

- Корхонанинг ярим тайёр маҳсулотлар ярим тайёр маҳсулот ҳолатида операциялараро омборларга кирим қилинганда Дт 2110; Кт 2010 бўлади.
- Асосий ишлаб чиқаришдаги тўғирланмайдиган яроқсиз ҳолатдаги маҳсулотдан йўқотишлар ҳисобдан чиқаришда Дт 2610; Кт 2010 бўлади.
- Юқоридаги бухгалтерия ўтказмалари амалга оширилганидан сўнг маҳсулотни ҳақиқий таннарх бўйича ишлаб чиқаришда қуйидаги бухгалтерия ўтказмаси амалга оширилади:
Дт 2810; Кт 2010.

Шундан сўнг, асосий цехлардаги иш ва хизматларнинг сотилиши; тугалланган ва буюртмачи томонидан қабул қилинган ишларнинг босқичлари бўйича харажатлар суммасининг ҳисобдан чиқарилади (Дт 9130; Кт 2010) ва текинга бериш ва бошқа шу каби чиқиб кетган маҳсулот таннархи ҳисобдан чиқарилади (Дт 9110; Кт 2010). Ёнғин ва шу каби табиий офатлар натижасида тугалланмаган ишлаб чиқаришдаги йўқотишлар ҳисобдан чиқарилади (Дт 9720; Кт 2010) ва асосий ишлаб чиқаришда моддий қийматликларнинг камомади аниқланганда Дт 5910; Кт 2010 бухгалтерия ўтказмалари амалга оширилади. Якуний молиявий натижани ҳисобга олувчи счётлар (9900)нинг боғланиши қуйидаги жадвалда [11] келтирилган:

Хўжалик муомалаларининг мазмуни	Боғланишлар	
	Дебет	Кредит
Асосий фаолиятдан даромад счётларининг ёпилиши	9010 9020 9030	9910
Сотилган маҳсулот таннархи счётларининг ёпилиши	9910	9110-9150
Асосий фаолиятнинг бошқа даромад счётлари ёпилиши	9310-9390	9910
Давр харажатлари счётларини ёпилиши	9910	9410-9440
Молиявий фаолият даромадлари счётларининг ёпилиши	9510-9590	9910
Молиявий фаолият харажат счётларининг ёпилиши	9910	9610-9690
9710 “Фавқулоддаги фойдалар” счётининг ёпилиши	9710	9910
9720 “Фавқулоддаги зарарлар” счётининг ёпилиши	9910	9720
Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш учун фойданинг ишлатиш счётларининг ёпилиши	9910	9810-9820
Ҳисобот йилининг соф фойдаси	9910	8710
Ҳисобот йилининг соф зарари	8710	9910

2-жадвал. Сотилган маҳсулотлар таннархини ҳисобга олиш бўйича бухгалтерия ўтказмалари.

Юқоридаги жадвалдан кўринадикки, ҳисобот йилининг якунига кўра агар корхона фойдага эга бўлса, унинг соф фойдаси Дт 9910 ва Кт 8710, агар зарар билан йил якунланган ҳолларда соф зарари Дт 8710 ва Кт 9910 бухгалтерия ўтказмалари орқали акс эттирилади.

Молиявий Ҳисобот Халқаро Стандартларига ўтишда ишлаб чиқариш корхоналарида бухгалтерия ҳисобининг муаммоли йўналишларидан бири тайёр маҳсулотни ишлаб чиқариш ва сотиш жараёнини ҳисобга олиш бўлганлиги боис

сотилган маҳсулотлар таннархи ва корxonанинг соф фойдаси кўп жиҳатдан тайёр маҳсулотни тўғри баҳолашга боғлиқ ҳисобланади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, корxonаларда сотиш харажатларининг самарадорлигини ошириш, ҳозирги шароитда сотиш харажатларини минималлаштирган ҳолда мавжуд имкониятлардан унумли фойдаланиш, уларнинг ҳисобини тўғри юритиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, мамлакатимизнинг барча соҳаларида амалга оширилаётган ислохотлардан бири сифатида бухгалтерия тизимида МХҲСларини қабул қилиниши корxonаларда маҳсулот ва уни сотиш ҳисобини янада такомиллаштириш ва уни МХҲСлари талаблари даражасида ҳисобини юритилиши молиявий барқарорлик билан бирга, корxonаларга хорижий инвесторлар қизиқишини ортиши ва халқаро савдо бозорларида ҳам рақобатга кириша олишларини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Молиявий Ҳисоботнинг Халқаро Стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги 4611-сонли Қарори. <https://lex.uz/docs/4746047>
2. “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. lex.uz интернет сайти.
3. “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. lex.uz интернет сайти.
4. <https://www.audit-it.ru/ifrs/terms/items/finished-goods.html>
5. https://www.audit-it.ru/terms/accounting/gotovaya_produktsiya.html
6. 21-сон БҲМС – «Хўжалик юритувчи субъектларнинг молия-хўжалик фаолияти бухгалтерия ҳисоби счётлари режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқнома».
7. 4-сон БҲМС - «Товар-моддий захиралар».
8. 2-сон БҲМС - «Асосий хўжалик фаолиятидан тушган даромадлар».
9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 5 февралдаги 54-сон қарори билан тасдиқланган “Маҳсулот (ишлар, хизматлар)ни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатларининг таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўғрисида”ги Низоми.
10. 21-сон БҲМС – «Хўжалик юритувчи субъектларнинг молия-хўжалик фаолияти бухгалтерия ҳисоби счётлари режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқнома».
11. 21-сон БҲМС – «Хўжалик юритувчи субъектларнинг молия-хўжалик фаолияти бухгалтерия ҳисоби счётлари режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқнома».